

ФЕРМЕНТИРАНИ ПРОИЗВОДИ ОД КОБИЛСКО МЛЕКО И НИВНАТА
ЗАСТАПЕНОСТ ВО НАЦИОНАЛНАТА КУЈНА

РОБЕРТ БЛАЖЕВСКИ

Факултет за биотехнички науки Битола

Клучни зборови: кефир,
кумис, технологија,
квалитет, национална кујна;

DOI:
10.5281/zenodo.10390432

Open access under licence:
Creative Common Attribution
International 4.0

Published by
Faculty of Tourism and
Hospitality Ohrid

ISBN: 978-608-4676-39-3

АПСТРАКТ

Кобилското млеко спаѓа во групата на албумински млека, бидејќи содржи висок процент на млечни серумски протеини, како и богат извор на есенцијални аминокиселини, кои делуваат погодно во исхраната на луѓето. За разлика од останатите комерцијални видови на млека, поради слабата способност за засирување со додавање на химозин, од кобилското млеко може да се произведат ферментирани млечни напитки со функционални својства како што се кефирот и кумисот. Целта на трудот е да се прикаже технологијата на производство на ферментирани производи добиени од кобилско млеко и нивните функционални карактеристики, како и застапеноста на истите во нашата национална кујна. Ќе биде направена компарација на традиционален и индустриски начин на производство на млечните напитки и нивните придобивките врз здравјето на потрошувачите. Истовремено ќе бидат дадени препораки за поголема застапеност на ваквите производи во нашата традиционална кујна.

ВОВЕД

Кобилското млеко како храна се споменува уште во делото Илијада од Хомер, во 8 век пр. н. е во која се споменуваат „ фармери кои молзеле кобили“, додека пак во Кина пред 3000 години се користело за лекување на одредени болести. Царевите од династијата Минг кобилското млеко уште го нарекувале "Божествен нектар". Во тоа време млекото од кобила претставувало чудо на медицината. Познато е дека Кублај - Кан, тогашен владетел на Монголија, секоја ноќ пиел кумис. Само за него и за неговото семејство било одгледувано стадо од бели кобили за производство на кобилско млеко.

Многу нутриционисти го препорачуваат кобилското млеко како вреден природен производ со специфични особини или како замена за мајчиното млеко, затоа што според составот е најслично со мајчиното млеко. Кобилското млеко припаѓа на албуминскиот тип на млеко (казеинот е во вкупниот процент на протеини на кравјото млеко застапен со 85%, а кај кобилското млеко со 55%, што е поблизок до мајчиното млеко- 60%). Кобилско млеко содржи низок процент на масти и калциум, висок процент на лактоза, има изразено диететско дејство, 5 до 7 пати повеќе витамин Ц од кравјото млеко како и поволен процент на имуноглобулин во вкупните протеини, што има позитивен ефект на имунолошкиот состав.

Целта на овој труд е да се прикажи преглед на производството, хемискиот состав, физичките, хранливите и терапевтските својства на кобилското млеко и ферментираниите производи од кобилско млеко, со цел да се допринесе за искористување на можностите кои ги нуди примената на кобилското млеко, да се придонесе за информираноста и едуцираноста за кобилското млеко имајќи во предвид дека за него многу малку се знае иако во последно време се бележи благ пораст за интересот за овој вид млеко.

БИОХЕМИСКИ СОСТАВ НА КОБИЛСКОТО МЛЕКО

Веднаш по партусот, во текот на првите 2 часа, ждребето треба да внесе доволно количество на колострум, кој треба да е единствена храна во првите 24-48 часа. Колострумот се излучува во текот на првите 3-5 дена, а се разликува од нормалното млеко според хемиските и физичките параметри. Поседува бактерицидни својства (специфични имуни тела). Исто така ги прочистува цревата од слузести материи (меконимот) кои се создаваат за време на ембрионалниот период. Има жолто-кафеава боја, солено горчлив вкус и зголемен вискозитет, како резултат на зголемена содржина на:

- протеини (6,10-18%),
- масти (2,33-10%),
- лактоза (4,49-6,10%),
- минерални материи (0,66-1,37%) т.е
- вкупна сува материја (13,89-52,97%).

Табела 1: Состав на колострум кај кобила, веднаш по партус (%)

Вода	Сува материја	Маст	Белковини	Лактоза	Пепел
86,11	13,89	2,33	6,10	4,49	0,64

Кобилското млеко не содржи масни материи во голем процент, всушност највисоката вредност масните материи ја достигнуваат за време на колостралниот период, која во споредба со содржината на масти во останатите видови млека е ниска. Големината на масните капки во кобилското млеко е блиска до големината на масните капки во жениното млеко, што од аспект на вредноста на ова млеко за исхрана на луѓето е позитивна карактеристика. Точката на топење на масните изнесува 8-9% °C.

Табела 2: Просечен хемиски состав на кобилското млеко (%)

Вода	Сува материја	Маст	Белковини	Лактоза	Минерални материи
90,40	9,30	0,90	2,30	5,60	0,50

Кобилското млеко изобилува со соединенија кои учествуваат во трансферот на кератинските нервни импулси помеѓу другите и во регулацијата на притисокот. Односот помеѓу заситените и незаситените масни киселини во кобилското млеко изнесува 1,32 додека во кравјото млеко тој број е многу помал и изнесува 0,45.

Млечниот шеќер т.е лактозата во кобилското млеко е застапена со 1,20%. Високото количество на лактоза во кобилското млеко има позитивни улоги пред се во дигестијата на храната, ја олеснува ресорбцијата на калциум, го спречува складирањето на масни материи во црниот дроб. Кобилското млеко се издвојува од останатите видови млека по тоа што содржи највисок процент на млечен шеќер и претставува поволна средина за одвивање на млечно киселинска и алкохолна ферментација.

Лактозата претставува т.н бифидус фактор односно нуди поволни услови за развој на корисната цревна микрофлора која се храни со лактоза. Бифидус бактериите произведуваат млечна киселина и функционираат одлично во однос на киселата средина во која се одвива нивната активност. Во исто време го оневозможуваат развојот на штетната микрофлора во цревата. Што се однесува до протеинската содржина, кобилското млеко заедно со жениното млеко е класифицирано во групата на албумински млека, со оглед на тоа дека содржи поголемо количество на серум албумини од останатите анимални млека. Албумините играат важна улога во транспортот на масните киселини кога тие ќе бидат ослободени од масните депоа на организмот.

Казеинот (фосфопротеид) во кобилското млеко е застапен со 1,2%, додека содржината на албумини и глобулини изнесува 1%, содржината на есенцијални аминокиселини е висока и изнесува 34,91%.

При ферментација на кобилското млеко се создаваат снегулки кои се растворливи во вода, што всушност значи дека дигестијата на кобилското млеко и неговите

ферментирани производи во организмот е многу поедноставен процес отколку кај кравјото млеко, на пример: 11% од протеините на сурутката во кобилското како и во жениното млеко се состојат од лизозим, кој всушност претставува антибиотик т.е. бактерицидна супстанца. Кобилското млеко влегува во групата на албумински млека, содржи албумин, фракциониран во три форми: α , β и γ .

Што се однесува до минералниот состав на кобилското млеко односот Ca:P кој има вредност 1,7 е многу близок до оптималната абсорпциона способност на луѓето.

Табела 3: Минерален состав на кобилското млеко (%)

	Вкупна сува материја	Млечен пепел	Ca	P	Mg	Cu	Zn
1 недела	12	0,61	1245	943	118	0,85	3,1
4 недела	10,5	0,45	1070	659	86	0,55	2,2
8 недела	10	0,38	831	574	58	0,29	1,9
16 недела	10,2	0,32	700	540	43	0,28	1,8

Содржината на витамините С, А, В₁, В₂ и В₁₂ во кобилското млеко е повисока во однос на кравјото млеко. Кобилското млеко исто така содржи и една материја која е особено значајна за заштитата и регенеративната способност на клетките од црниот дроб, а тоа е оротинската киселина. Кобилското млеко содржи доволна количина на карнитин која ги задоволува потребите од оваа супстанца кај децата.

Кај кобилското млеко е забележана супстанца која покажува слична активност како и EGF (epidermal growth factor) т.е. факторот на епидермалниот раст, кој промовира раст и правилен развој на клетките и ткивата во гастроинтестиналниот тракт, ја спречува појавата на гастритис и стимулира раст на интестиналните мукозни мембрани. Во кобилското млеко EGF се наоѓа во концентрација од 7-8mg/l.

ФЕРМЕНТИРАНИ ПРОИЗВОДИ ОД КОБИЛСКО МЛЕКО И НИВНА ПРИМЕНА

Кумис (kumys, koumiss, airag)

Се работи за млечен напиток кој содржи највисок процент на алкохол во однос на останатите киселомлечни производи во кои се одвива и алкохолно вриење. Првенствено се произведувал само од кобилско млеко, но подоцна и од мешавина на кобилско со кравјо или пак само кравјо млеко.

Производството на кумис до неодамна се вршело на примитивниот начин, односно целото дневно количество на кобилско млеко се собирало во вреќа изработена од штавена кожа. Притоа содржината континуирано се мешала со добро обработена дрвена мешалка, која се употребувала само за таа намена. Особено успешно било производството на кумисот во летните месеци, кога и најмногу се конзумирал заради неговиот пријатен и освежувачки вкус.

Технологија на производство на кумис на традиционален начин

За разлика од другите ферментирани млека, кумисот се произведува исклучиво од млеко од кобили. На почетокот, при производството на кумис, сировото млеко од кобила било ставано во коњска кожа конзервирана со димење која содржела микробна популација од претходната ферментација на млекото. Традиционалниот метод на производство на кумис денес е поинаков, наместо кожа за ферментација на млекото се користат дрвени садови. Во дрвените садови (слика 10) кои содржат ферментирано млеко од претходниот ден се долева свежото млеко за да се поттикне нова ферментација. Потоа следува силно мешање на ферментациското млеко во текот на еден час со дрвена мешалка која е обликувана слична на стапот за производство на путер (слика 10). Со мешање, се вметнува воздух во ферментациското млеко за да се создадат услови за раст на квасецот. Поточно, количината на алкохол и квалитетот на готовиот производ во голема мера се определени со количеството на присутни квасци. Значи нивото на алкохол во кумисот може да биде помеѓу 0.5 и 2,2 g од 100 ml-l. Ферментацијата на кумис на пониски собни температури трае неколку часа.

Индустриски начин на производство на кумис

Од 1960 година, развиено е комерцијално производство на кумис во која е бактеријата *L. delbrueckii subsp. bulgaricus* и квасец *Torula spp.* Во форма на техничка култура се додава на млекото од кобила. Од лабораториската култура, матичната култура на секој поединечен вид се припрема во одбрано кравјо млеко во количина од 2L за бактеријата *L. delbrueckii subsp. bulgaricus* и од 1L за квасец. По 3-4 дена ферментација, културите се мешаат и се користи за подготовка на техничка култура. Концентрацијата на млечна киселина во техничката култура е 1,0-1,3 ml од 100 ml-l. Слика 11. ја покажува подготовката на техничката култура од лабораториската култура.

Слика 1: Шематски приказ на постапката за припрема на техничката култура од лабораториската култура

Опис: 1- Лабораториска култура, 2- матична култура, 3- работна или меѓукултура, 4-техничка култура.

Со припремената техничка култура со количина од 3% се инокуира пастеризираното кобилско млеко (72° C/ 15-30 s) оладено на температура од 26-28° C. Ферментацијата на истата температура трае 2-4 часа или додека не се постигне 0,55 ml млечна киселина во 100 ml-l. Во првите 30-60 минути од ферментацијата, ферментираното млеко е силно се меша за да се стимулира раст на квасецот. До крајот на ферментацијата се врши мешање на ферментациско млеко повремено. После прекинот на ферментацијата, следи технолошката операција хомогенизација и ладење на температура од 20 ° C. На истата температура кумисот се полни во пакувањето. Следува дополнителна ферментација на пакуваниот производ на температура од 18-20° C / 1,5-2 часа и ладна ферментација на температура од 4-6° C/ 12-24часа.

Кефир (kefyrii)

Кефирот е густ, течен ферментиран млечен напиток со киселкаст освежителен вкус кој се добива со помош на кефирната култура или кефирните зрна, со жолто – бела боја кој има потекло од Кавказ. Името има арапско потекло, самиот термин "kefyrii" се употребува во говорниот арапски јазик со значење кеф, задоволство. Овој напиток се произведувал од овчко млеко, заради високата содржина на лактоза исто така успешно било неговото производство и од кобилско млеко, но денес веќе станува актуелен како напиток од кравјо млеко.

Микроорганизмите во кефирните зрна се налепени на многу организиран начин и вклопени во одредена структура на зрното. Во внатрешноста на кефирното зрно се наоѓаат бактериите кој го создаваат кефиранот, а од надворешната страна се налепени лактобацилите и квасците одговорни за ферментацијата на кефирот. *Lactobacillus kefirifaciens* е одговорен за растот на кефирните зрна иако и неразмножените зрна го задржуваат капацитетот за производство на кефир. Бактеријата *Lactobacillus kefir*, воглавно се појавува во произведениот кефир, додека во кефирното зрно ја има незначително и присутна е само на површината на зрната.

Слика 2. Кефирни зрна

Во основната микрофлора на кефирните зрна се вклучени различни видови млечно кисели бактерии: *Lactococcus spp.* (*Lactococcus lactis subsp. Lactis*, *Lactococcus lactis subsp. Cremoris*), *Lactobacillus spp.* (*Lactobacillus kefir*, *Lactobacillus kefiranofaciens*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus casei*), *Leuconostoc spp.* (*Leuconostoc mesenteroides subsp. Mesenteroides*), Квасци (*Candida kefir*, *Sacharomyces spp.*, *Kluuveromyces marxianus var. marxianus*, *Torulospora delbruecki*)

Технолошка постапка за производство на кефир

Што се однесува до технолошката постапка за производство на кефир, се употребува млеко, пастеризирано на 95° C за време 5 – 10 мин и хомогенизирано. Обработеното млеко кое треба да има температура 20 – 25° C, се инокуира со кефирни зрна, се остава да инкубира за време 20 часа со повремено мешање на секои 2–5 часа. Тогаш кефирните зрна се одвојуваат, а преостанатиот инокулум се користи како култура за производство на кефир.

Кефирот се произведува на истиот начин, но со додаток на 3 – 5% инокулум (кефирна маја). По 20 – часовна ферментација, се препорачува содржината да се олади и да се остави неколку часа да зрее. Кога коагулумот ќе се стабилизира се полни во амбалажа.

По отстранување на културата од садот, се добива производ сличен на течниот јогурт, но со 0,9 – 1,1% млечна киселина и 0,5 – 1% етил алкохол, а неговата pH вредност изнесува околу 4,3. Инкубацијата може да продолжи и понатаму, во текот на 2 – 3 дена, но тогаш се зголемува содржината на алкохол и млечна киселина.

Според староста на кефирот и процентот на алкохол кој го содржи во праксата разликуваме 3 вида на кефир:

- 0,2-0,4% - слаб кефир (1 ден);
- 0,4-0,6% - среден кефир (2 ден);
- 0,6-0,8% - јак кефир (3 ден);

ПРИМЕНА НА КОБИЛСКОТО МЛЕКО

Кобилското млеко во исхраната на новороденчиња и деца

Кобилското млеко е добра замена за кравјото млеко, посебно кај пациентите кои се алергични на протеините кои ги содржи кравјото млеко. Успешно се користи и како алтернативна храна кај новороденчиња кои се алергични на кравјо млеко (Salimei i sur., 2012). Заради својот хемиски состав, посебно заради составот на протеините, кобилското млеко, како и млекото од магарица и хуманото млеко, е соодветно за прехрана на новороденчиња. Кобилското млеко, според својот хемиски состав е многу слично на хуманото млеко и поради тоа може да биде добар извор на хранливи состојки за новороденчињата, кога мајчиното млеко е недостапно. Како замена за

мајчиното млеко во прехраната на новороденчињата традиционално се користи кравјото млеко и млечни производи. Меѓутоа кравјото млеко по својот хемиски состав се разликува од хуманото млеко, што се однесува на макро и микро елементите и степенот на апсорпција на витамините и минералните елементи, што може да биде проблематично за новороденчињата. Кравјото млеко има пониска концентрација на лактоза, полинезаситени масни киселини, слободни аминокиселини и витамин А, D и К во споредба со хуманото млеко.

Кобилското млеко во производство на козметички препарати

Уште во минатото е познато дека свежото кобилско млеко и кремите кои што се направени од него делуваат на кожата регенеративно, закрепнувачки и против воспалително. Во козметичката индустрија изразена е примената на органски суровини за производство на козметички препарати како замена за синтетичките производи.

После поволните влијанија на кобилското млеко врз здравјето на луѓето, во лечењето на егзема, чешање и сл., кон крајот на 80-те и почетокот на 90-тите години станува популарна употребата на козметички производи од кобилско млеко во Франција, која почнува да се шири и во останатите делови на Европа. Во козметичката индустрија кобилското млеко е застапено во креми, лосиони и сапуни.

Протеините во млекото исто така се важни заради хидратација на кожата и влијаат превентивно врз стареењето на кожата, а посебно се интересни лактоферинот и лактопероксидаза, за кои се смета дека го спречуваат стареењето на кожата. Кремите се многу делотворни заради значителниот процент на протеините (албумини и глобулини), заедничкото делување на незаситените масни киселини и минерални елементи кои на кожата и ги даваат сите важни висококвалитетни хранливи материји. Кобилското млеко има благо смирувачко, против воспалително и антибиотско дејство и заради тие својства кремите се употребуваат претежно за намалување на црвенилото на кожата, за помали воспаленија особено на кожата на лицето.

Кобилското млеко во фармацевтската индустрија

Научните студии за предностите на превентивното или терапевтското дејство на кобилското млеко и на други хумани болести уште не се во потполност релевантни. Сепак млекото од кобила се користи за лечење на хроничен хепатитис, желудочен улкус, анемија и нефритис.

Во третманот на туберкулозата консумацијата на кобилското млеко го зголемува бројот на еритроцити и лимфоцити во крвта.

Кобилското млеко се повеќе се користи во медицината за третирање на псоријазата и различни облици на дерматитис. Суровото или ферментирано кобилско млеко се покажа добро и во третманот на проблемите со варењето. Наводно, казеинот од кобилското млеко создава помек коагулум кој се ослободува од желудникот по 2 часа,

додека казеинот од кравјото млеко создава поцврст коагулум кој се ослободува од желудникот по 3-5 часа.

Кобилското млеко има значајна улога не само во прехранбената, туку и во козметичката и фармацевтската индустрија. На кобилското млеко уште од минатото му се препишуваат разни лековити дејства. Да ги споменеме добро познатите купки на кралицата Клеопатра (69 – 30 год. пр. н. е) од кобилско и магарешко млеко.

Кобилското млеко одамна е многу ценето заради неговите лековити својства, што било многу важно во минатите векови кога фармацевтската индустрија не била развиена како денес, а здравјето на луѓето зависело од алтернативните лековити препарати. Кобилското млеко во фармацевтската индустрија најчесто се користи како превентивна терапија, која се добива со регенерирање на кобилското млеко во прав, т.е со дехидрирано кобилско млеко, кое во зависност од намената се применува преку емулзија или капсула.

Кобилското млеко може да се дехидрира на различни начини така што се добиваат производи со различен квалитет. Најдобар начин на сушење е со замрзнување. Оведнаш замрзнатото млеко во машина со вакуум постапка при температура до максимум -35°C , во текот на 24 часа го претвора млекото во замрзнат прав. При оваа постапка на сушење на кобилското млеко, доаѓа до помали оштетувања на ензимите или протеините. Кобилското млеко може да се дехидрира и со постапката на евапорација, каде длабоко замрзнатото кобилско млеко најпрво се растопува, а потоа на таквото млеко му се додава алфа-токоферол (витамин Е) заради продолжување на одржливоста на производот, лимонска киселина за хемиска стабилизација, ксантан за фазикална стабилизација и силициев диоксид за прочистување. Потоа кобилското млеко се хомогенизира и пастеризира и поминува низ вакуум испарувач при температура од 38°C и преминува во прав. Произведувачите вака добиениот прав го означуваат како биолошки највреден. Ако правот е добиен со постапка на сушење со замрзнување (-35°C) и не се присутни никакви додатоци, тогаш капсулите од кобилско млеко се еднакво вредни коко и свежото млеко. Одржливоста на таквиот производ е 12 месеци. Емулзиите од кобилско млеко се добива со дисперзија на млекото во прав, кое се растопува и се обогатува со додатоци, мириси и вкусови. Така спроведената терапија со емулзија не е веќе терапија со кобилско млеко.

ЗАКЛУЧОК

Кобилата претставува женски род од коњот, кој е голем копнен цицач кој се одликува со брзина, сила и издржливост. Коњите односно кобилите се членови на семејството коњ – *Equidae* која ги вклучува и зебрите и магарината. Како и сите еквиди, коњите се добро адаптирани на патувања на долги релации, преживувајќи со исхрана која се сосоти од треви. Тие претставуваат социјални животни формирајќи силни здруженија со членовите на своето стадо. Кобилата се користи за производство на млеко. Просечното количество на млеко добиено од една кобила изнесува 1,5 до 2 литри/ден (3–4% од телесната тежина–дневно), а кај одредени селектирани раси кои се правилно негувани и хранети, млечноста може да достигне и до 15 л/ден. Молзењето

на кобилите треба да биде на секои 2 часа (6 пати/ден) во текот на летото, односно на секои 3 часа (4 пати/ден) во текот на есента. Млеко од кобила првенствено се користи за исхрана на ждребиња, но сепак неговата хранлива вредност за човекова употреба не треба да се потценува.

Најважно својство на кобилското млеко се смета нискиот процент на млечна маст и исклучително висок процент на високо незаситенимасни киселини (28%), од кои се синтетизираат Ω -6 и Ω -3 масни киселини, чија вредност е непроценлива за човечкото тело. Поради нискиот процент на млечни масти и уникатниот состав на масни киселини, кобилското млеко е вреден производ за постарите потрошувачи. Кобилското млеко содржи висок процент на лактоза и е низок процент на протеини и високи концентрација на витамин А, Б и Ц. Кобилското млеко во најголем процент се конзумира како свежо конзумно млеко т.е необработено. Во домаќинствата се врши единствено термички третман, превривање на млекото на температура на повисока пастеризација. Тоа не е добра суровина за производство на сирења, но е исклучително ценета суровина за производство на киселомлечни ферментирани производи, (кефир и кумис).

Кобилското млеко и ферментирани производи од кобилско млеко, заради природниот состав на нутриенти и потенцијалот за збогатување и модификација на производите содржат многу елементи за признавање на прехранбени и здравствени вредности според Уредба (ЕУ) 432/2012. Интересот и можностите за производство на кобилско млеко и ферментирани производи од него е во тенденција на пораст.

БИБЛИОГРАФИЈА

Пресилски, С. (2005): Неконвенционални извори на млеко, Факултет за биотехнички науки-Битола;

Димитровска, Г; Макаријоски, Б.(2021): Парактикум по технологија на млеко и млечни производи, Факултет за биотехнички науки-Битола;

Samaržija, D (2016), Korištenje mlijeka kobile i magarice u proizvodnji fermentiranih mlijeka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb;

Brezovečki A. i sur. (2014): Proizvodnja, sastav i svojstva kobiljeg mlijeka, Mljekarstvo 64 (4), 217-227;

Интернет страни:

<https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%9A;>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Mare;>

[https://mkn.koshachek.com/articles/mleko-od-kobila-interesni-fakti-za-mleko-od-kobila.html;](https://mkn.koshachek.com/articles/mleko-od-kobila-interesni-fakti-za-mleko-od-kobila.html)

[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34719149/;](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34719149/)